

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202324332, 29 Maret 2023

Pencipta

Nama : Setyo Prasiyono Nugroho., S.S.T., M.Sc dan I Putu Hardani Hesti Duari

Alamat : Pandansari, RT005/ RW 001, Sawahbesar, Gayamsari, Semarang, JAWA TENGAH, 50248

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Setyo Prasiyono Nugroho., S.S.T., M.Sc dan I Putu Hardani Hesti Duari

Alamat : Pandansari, RT005/ RW 001, Sawahbesar, Gayamsari, Semarang, JAWA TENGAH, 50248

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : **PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN Usaha Perjalanan Wisata, SMK/MAK Kelas XI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Februari 2020, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000457255

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.